

BOSHQARUVCHILIK TAFAKKURINING SHAKLLANGANLIK DARAJASI

Abduxalikova Nafisa Xusanovna

1-bosqich magistratura talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshqaruvchilik tafakkurining shakllanganlik darajasi tahlil qilinadi. Pedagogik texnologiyalar va turli yondashuvlar asosida talabalarning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish usullari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot doirasida eksperimental va nazorat guruhlari o‘rtasida o‘tkazilgan taqqoslash natijalari keltirilib, pedagogik va boshqaruv fanlarini o‘qitishda an’anaviy usullarning samaradorligi tahlil qilingan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, talabalarning boshqaruv tafakkurini rivojlantirish uchun innovatsion yondashuvlar va interfaol usullardan keng foydalanish zarur.

Kalit so‘zlar: boshqaruvchilik tafakkuri, pedagogik texnologiyalar, boshqaruv kompetensiyalari, innovatsion yondashuv, interfaol usullar, pedagogik diagnostika, nazariy va amaliy tayyorgarlik, boshqaruv faoliyati.

“Pedagogik texnologiya” ning uchta asosiy xususiyatidan kelib chiqib, tadqiqotimiz kontekstida biz T. P. Salnikova tomonidan taklif qilingan ta’rifda to‘xtadik: “Pedagogik texnologiya-bu didaktik jarayonning ilmiy asoslangan loyihagini amalga oshiradigan va an’anaviy o‘qitish modellariga qaraganda yuqori samaradorlik, ishonchlilik va natijadorlik kafolatiga ega bo‘lgan mazmunli pedagogik faoliyat”.

Biz tomonimizdan qo‘llangan texnologik yondashuv qoidalari quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- tashkiliy va boshqaruv kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan ta’lim jarayonlarini tashkil etishning o‘ziga xos modelida,
- tadqiqot jarayonini nazorat qilishning maxsus shaklida;
- saralangan o‘quv jarayonini tashkil etish shakllarida (talabalarning mustaqil ishlari ulushi oshgan holda interfaol shakllarga ustuvor ahamiyat berildi);
- tanlangan pedagogik texnologiyalarda (an’anaviylardan tashqari noo‘yin, noo‘yin imitatsion, imitatsion o‘yin pedagogik texnologiyalari qo‘llanildi).

Talabalarning tashkiliy va boshqaruv kompetensiyalarini shakllantirish muammolarini hal qilishda mavjud bo‘lgan bir nechta nazariy yondashuvlarni tahlil qilib, shu narsa ravshan bo‘ldiki:

- tizimli yondashuvga ko‘ra ular kasbiy kompetensiyaning o‘z tuzilishi va darajalariga ega bo‘lgan elementi sifatida namoyon bo‘ladi;
- faoliyatli va kontekstli yondashuvga ko‘ra esa – tashkiliy-boshqaruv faoliyatga nazariy va amaliy tayyorgarlik sifatida ifodalanadi;
- kompetensiyali yondashuvga ko‘ra – tajribani o‘zlashtirishga asoslangan kasbiy amaliyotda tashkiliy-boshqaruv muammolari hamda vazifalarini hal qilishga tayyorgarligini belgilaydigan shaxsning ajralmas tavsifi sifatida;
- texnologik yondashuv nuqtai nazaridan-ularni shakllantirishga qaratilgan o‘quv jarayonini tashkil etishning o‘ziga xos modelining kafolatlangan natijasi sifatida;

1-jadval. Boshqaruvchilik tafakkurining shakllanganlik darajasi tavsiflar

Boshqaruvchilik tafakkuri darajasi		
yuqori (4,6 va undan yuqori ball)	o‘rtacha (3,6-4,5 ball)	past (3,5 va undan past ball)
Boshqaruvga oid vaziyatlarni tahlil qilishga ijodiy nostandart yondashuv, muayyan sharoitlarning o‘ziga xos hususiyatlarini tashxislash asosida muammoning maqbul yechimini tanlash. Kontseptual usullarda foydalanish. Boshqaruv faoliyatini modellashtirish asosiy tushunchalar, tamoyillar, usullar, vositalar, mezonlarning psixologik va pedagogik bilimlariga asoslanadi. Ba’zi hollarda nafaqat nazariy bilimlarga, balki boshqaruvchilik sezgisiga, hissiy idrokga ham asoslanadi. Bunda quyidagi umumiy tayyorgarlik va yuqori darajadagi boshqaruv ko‘nikmalarini shakllantirish muhimdir: pedagogik va boshqaruv tashxislash; bashorat qilish va rejalashtirish; yangi pedagogik vazifalarni aniqlash.	Olingan nazariy bilimlarni sintez qilish va ularni amalda qo‘llash bo‘yicha dastlabki ko‘nikmalar qayd etiladi. O‘quv va boshqaruv vazifalarini hal qilishda nazariyva amaliy mashg‘ulotlar jarayonida olingan bilimlardan foydalaniladi. Pedagogik ani rivojlantirishning zamonaviy tushunchalariga asoslangan ongli shaxsiy boshqaruv pozitsiyasi o‘zgarib boradi. Mazkur pozitsiya hali barqaror emas va haqiqiy amaliyot ta’siri ostida o‘zgarishi mumkin. Boshqaruv tafakkuriga shaxsiy ijodiy elementlar xosdir.	Amaliy boshqaruv faoliyatini tahlil qilish uchun nazariy bilimlarni qo‘llash ko‘nikmalari yetishmaydi. Qoida tariqasida, didaktik va tarbiyaviy xarakterdagi boshqaruv vazifalarni mustaqil ravishda aniqlash va shakllantirish qiyinchilik tug‘diradi. Taklif etilayotgan boshqaruv vaziyatlari muammolarni hal qilish jarayonini holatni diagnostika qilmasdan, boshqaruv faoliyati ob’ekti va predmetining xususiyatlarini aniqlamasdan, asosan tashqi sharoitlarga va faktning o‘ziga tayanib, ma’lum namunaviy usullardan foydalangan holda hal qilinadi.

Eksperimentning dastlabki bosqichida eksperimental va nazorat guruhlar talabarlari boshqaruvchilik tayyorgarligini baholash kartasi yordamida aniqlangan boshqaruvchilik tafakkurining rivojlanganlik darajasi bo‘yicha bir xil ko‘rsatkichlariga ega edilar. Yakuniy baholashda boshqaruvchilik tafakkurining rivojlanganlik darajasini aniqlashning asosiy ko‘rsatkichi sifatida o‘rtacha arifmetik baho olindi. Tajriba oxirida xuddi shu metodikadan foydalangan holda takroriy tadqiqotlar o‘tkazildi.

Natijada, pedagogik va boshqaruv fanlarini o‘qitishning an’anaviy qo‘llaniladigan usullari boshqaruv tafakkurini rivojlantirishga yetarlicha hissa qo‘shmasligi aniqlandi. OTMda to‘rt yillik o‘qish tugaganidan keyin ham talabalarning aksariyatida boshqaruvchilik tafakkuri rivojlanishining past darajasi kuzatildi (30,5% ida - o‘rtacha daraja). Tadqiqot davomida boshqaruvchilik tafakkuri yuqori darajada rivojlangan talabalar aniqlanmadi.

Pedagogik faoliyat boshqaruv vazifalarini samarali hal qilish uchun pedagogdan yuqori darajada rivojlangan ijodiy tafakkurni talab qilishini hisobga olib, uning talabalar orasida rivojlanish darajasini aniqlashga qaror qilindi.

Adabiyotlar

1. Salnikov, T. P. (2003). *Pedagogik texnologiyalar: Nazariya va amaliyot*. Moskva: Pedagogika nashriyoti.
2. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge: Harvard University Press.
3. Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Macmillan.
4. Shcherbakov, I. P. (2010). *Boshqaruv psixologiyasi*. Moskva: Akademiya.
5. Xolmuhamedov, M. (2018). *Pedagogik kompetensiya va boshqaruv texnologiyalari*. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi.
6. Andreev, A. A. (2005). *Innovatsion pedagogik texnologiyalar*. Sankt-Peterburg: Piter.
7. Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. New York: International Universities Press.
8. Hasanboyeva, S. (2020). *Zamonaviy ta'lim jarayonida boshqaruv kompetensiyasining o'rni*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
9. G'ofurov, A. (2017). *Ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalarni qo'llash*. Samarqand: SamDU nashriyoti.
10. Shavkatov, R. (2019). *Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion yondashuvlar*. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.